

УДК 61.614.2

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

SIMULATION TRAINING AS AN EDUCATIONAL STRATEGY FOR TRAINING OF NURSING STAFF

©Юдаева Ю. А.,

канд. мед. наук

Оренбургский государственный медицинский университет,

г. Оренбург, Россия, krona181@yandex.ru

©Yudaeva Yu.,

Ph.D.

Orenburg state medical University,

Orenburg, Russia, krona181@yandex.ru

Аннотация. Основная цель работы — демонстрация возможностей и положительных моментов при использовании симуляционных технологий в процессе формирования практической составляющей студента, получающего среднее медицинское образование.

Как уменьшить недостатки существующей системы формирования компетентности студентов? Один из выходов — наряду с обязательным обучением у постели больного (традиционное обучение) шире использовать возможности симуляционного обучения.

Система симуляционного обучения должна быть многоуровневой и сквозной, проходить через весь период обучения и дальнейшую профессиональную деятельность в условиях максимальной приближенности к реальной профессиональной среде.

Abstract. The main purpose of the work is to demonstration the possibilities of simulation technologies in the process of practical skills formation of a student receiving secondary medical education.

How to reduce the disadvantages of the traditional system of teaching students? One of the ways that together with mandatory training at the patient bedside (traditional learning) to use simulation technology.

System simulation training needs to be multi-level and cross-cutting through the entire period of study and future professional career. Simulation technologies provide students with the opportunity to carry out training in conditions of maximum proximity to the real.

Ключевые слова: симуляционное обучение, симуляционные технологии, медицинская сестра, практические навыки, симуляторы.

Keywords: simulation training, simulation technology, nurse, practical skills, simulators.

Введение

Согласно статистике в России на долю врачей приходится около 31,2%, а на средний медицинский персонал — 68,8%, то есть специалисты со средним медицинским образованием составляют большую часть медицинских кадровых ресурсов [1]. Соответственно именно медицинские сестры оказывают значительное влияние на эффективность и результативность работы всей системы здравоохранения в целом. В

современной клинической практике увеличивается роль медицинской сестры, поскольку на ней, также как на враче, лежит ответственность за качественное и безопасное выполнение диагностических исследований, оперативных вмешательств, сбора и регистрации данных, динамического наблюдения за пациентом в ходе выполнения процедур [2].

Увеличившийся объем работы и функциональных обязанностей делает современную медицинскую сестру незаменимым помощником врача. Так, например, в Великобритании, Канаде, Германии и США в последние годы делают активные попытки расширить сферу деятельности медицинских сестер в эндоскопической практике. Учитывая современные подходы к профилактике трансмиссивных инфекций в реаниматологии и хирургической практике, роль медицинской сестры, которая обеспечивает на рабочем месте обработку и контроль микробной безопасности, делает ее ключевой фигурой в этой сфере [3].

В связи с этим сегодня требуются не меньшие вложения в процесс обучения и повышение квалификации сестринского персонала, чем во врачебный.

Однако одним из краеугольных камней современного среднего и высшего медицинского образования является существенный разрыв между практической подготовкой выпускников и их готовностью к самостоятельной работе в медицинском учреждении. Зачастую молодой специалист, устраиваясь на работу, формирует многие практические умения и навыки «по ходу дела» на рабочем месте, что отрицательно сказывается на результатах лечения и ухода.

Это подтверждают результаты многочисленных социологических опросов выпускников медицинских вузов и колледжей. Оценка респондентами своего уровня общей подготовки:

- «хорошо» — 20%
- «удовлетворительно» — 45%
- «неудовлетворительно» — 35%

Оценка респондентами практических умений и навыков, сформированных в процессе обучения:

- «хорошо» — 12%
- «удовлетворительно» — 36%
- «неудовлетворительно» — 52%

Причин этому несколько. Основным местом приобретения практических навыков для студента медика является клиника, где мы сталкиваемся с целым рядом проблем. С внедрением в отечественную систему здравоохранения страховой медицины, поменялись взаимоотношения между пациентом, медицинским персоналом и студентом. Пациент имеет право отказаться от участия в медицинской помощи студентов.

Во-вторых, не всегда в клинике встречаются необходимые тематические пациенты, и есть возможность отработать навык до автоматизма. В первую очередь, это касается навыков оказания неотложной и экстренной помощи, базовой сердечно-легочной реанимации, гемостаза. Далеко не каждый студент, даже во время производственной практики, имеет возможность получить такой опыт, а тем более довести умение до автоматизма (навыка).

Перед современным медицинским образованием поставлена задача — формирование полностью готового к самостоятельной практической работе специалиста в условиях современного высокого уровня материально-технической оснащенности здравоохранения.

Основная *цель работы* — демонстрация возможностей и положительных моментов при использовании симуляционных технологий в процессе формирования практической составляющей студента, получающего среднее медицинское образование.

Как уменьшить недостатки существующей системы формирования компетентности студентов? Один из выходов: наряду с обязательным обучением у постели больного (традиционное обучение), шире использовать возможности симуляционного обучения.

Внедрение симуляционных технологий в процесс обучения медицинских работников регламентируется рядом нормативных документов:

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.01.2007 г. №30 «Об утверждении порядка допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи гражданам»;

Приказы Минздравсоцразвития РФ от 15.12.2011 г. №1475 и №1476н «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования»;

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 18.04.2012 г. №16-2/10/2-3902 «О порядке организации и проведения практической подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского медицинского или фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным программам» [4–6].

Симуляционный центр — это система учебных классов, оснащенных манекенами и симуляторами, имитирующими разные клинические ситуации.

Основные задачи симуляционного центра:

- развитие системы симуляционного обучения и интеграция ее в учебный процесс на всех уровнях подготовки специалиста.

- Контроль качества формирования и совершенствования практических профессиональных навыков у студентов.

- Научное обоснование использования симуляционных технологий в медицинском образовании, обобщение и публикация результатов работы.

Симуляционные технологии в образовании и профессиональной подготовке стали использоваться еще во второй половине прошлого века в тех сферах, в которых допущенные ошибки при обучении в реальных условиях могут быть фатальными: железнодорожный транспорт, авиация, атомная энергетика [1]. Немного позднее симуляция стала активно внедряться в медицинское образование [7]. Сегодня симуляционное обучение в медицинском образовании это инновационное направление. Но инновация заключается не во внедрении симуляционных технологий как таковых (это было сделано ранее), а разработке системы симуляционного обучения. Чтобы получить хороший результат, необходимо четкое понимание того, кто должен учить, чему и когда.

При разработке системы симуляционного обучения необходимо опираться на несколько базовых принципов:

- формирование практической составляющей «от простого к сложному»;

- сквозная система формирования практических умений в течение всего периода обучения;

- возможность регулярного повторения для сохранения навыка.

В системе симуляционного обучения в обязательном порядке должны присутствовать элементы:

Формирование базовых мануальных навыков (например, инъекции, зондирование, катетеризация), так как работа медицинской сестры по своей сути — это мануальная техника (Рисунок 1). Освоение этих умений не требует сложного оборудования, достаточно макетов и фантомов.

Рисунок 1. Промывание желудка толстым зондом

Тренинги командной работы (совместное обучение врачей и сестер). Это сегодня новое направление в медицинском образовании. Есть, конечно, сложности: обучением врачей и среднего медицинского персонала занимаются разные образовательные учреждения и совместное обучение программами не предусмотрено, но, возможно, в скором времени все изменится. Ведущие ВУЗы страны уже активно работают в этом направлении.

Подготовка по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Например, в хирургии сегодня активно используются эндоскопические технологии, и формирование их на реальных пациентах может привести к негативным моментам. Только симуляционный центр может позволить студенту сформировать базовые навыки работы с этим сложным оборудованием.

Формирование навыков доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях (Рисунок 2).

Для овладения навыками экстренной медицинской помощи целесообразно использовать симуляторов пациента. Использование этих симуляторов чрезвычайно важно, поскольку они существенно повышают реалистичность учебной среды и позволяют объективно оценить уровень полученных знаний. Симулятор пациента способен имитировать функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, может давать автоматическую реакцию на выполнение студентом тех или иных действий, в т.ч. и на введение фармакологических препаратов. «Пациент» так же, как человек ответит на передозировку и продемонстрирует побочные эффекты. «Пациент» моргает, имеет реалистичный кожный покров, может разговаривать и демонстрировать клинические симптомы, например, одышку, кашель, цианоз, кровотечение, зрачковый рефлекс. Важным моментом является тот факт, что в процессе работы с симулятором пациента возможно использование реального медицинского оборудования, что делает процесс еще более реалистичным.

Рисунок 2 Отработка навыков командной работы

Формирование навыков критического мышления. Сегодня медицинская сестра в соответствии с реформой сестринского дела должна не только выполнять прямые указания врача, как его непосредственный помощник, но и осуществлять независимые действия в рамках своей компетенции. Медсестра это не простой манипулятор, а специалист, рамки самостоятельной деятельности которого значительно расширились: сестринское обследование пациента, определение его потребностей, выявление проблем, формирование плана ухода, оценка результатов ухода.

Разнообразие симуляционного оборудования различного уровня реалистичности в условиях симуляционного центра позволяют моделировать профессиональные ситуации по следующим направлениям:

- «Общий уход за больным» (Рисунок 3),
- «Сестринское дело в педиатрии» (Рисунок 4),
- «Сестринское дело в терапии» (Рисунок 5),
- «Сестринское дело в хирургии» (Рисунок 6),
- «Акушерское дело» (Рисунок 7),
- «Скорая и неотложная помощь» (Рисунок 8).

Рисунок 3. Очистительная клизма

Рисунок 4. Уход за новорожденным

Рисунок 5. Физикальное обследование пациента

Рисунок 6. Плевральная пункция

Рисунок 7. Прием физиологических родов

Рисунок 8. Сердечно-легочная реанимация

Система симуляционного обучения должна быть многоуровневой и сквозной, сквозь весь период обучения и дальнейшую профессиональную деятельность.

4 уровня имитационного обучения:

1 уровень (доклинический). На этом уровне могут быть сформированы общемедицинские навыки, которые являются универсальными для всех специальностей. Этот этап обязательно должен предшествовать тематическим практическим занятиям в клинике, у «постели пациента». Это дает студенту уверенность в своих силах при переходе от

«искусственного пациента» к реальному и снижает риск развития негативных последствий для больного.

2 уровень — клинический. На этом этапе должны быть сформированы специализированные практические умения и навыки и основы оказания неотложной помощи при основных критических состояниях, в том числе и базовый реанимационный комплекс.

3 уровень — «Деловые игры». На этом этапе идет активное формирование клинического мышления и специализированных профессиональных навыков. Для эффективной работы современному медицинскому работнику требуется не только техника (мануальное мастерство), но и нетехнические навыки, то есть умение работать в команде, способность принимать самостоятельные решения в условиях сильного стресса и дефицита времени. Использование в ходе симуляции методики «Деловая игра» позволяет смоделировать конкретную ситуацию и окунуть студента в сложную профессиональную задачу. В безопасных и для себя, и для пациента симулированных условиях у студента появляется возможность формировать стратегию, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Ни использование животных, ни работа на трупном материале не позволит будущему специалисту получить такой практический опыт.

4 уровень — постдипломный этап образования. Обучение через всю жизнь. Система симуляционного обучения должна идти сквозь весь период обучения и дальнейшую профессиональную деятельность.

Единицей симуляционного обучения является практическое занятие в форме тренинга. Теоретическая подготовка должна предшествовать занятию в симуляционном центре. Занятие в симуляционном классе начинается с контроля исходного уровня знаний, после этого следует практическая часть. Важным моментом является знакомство студента с учебным симуляционным оборудованием, его особенностями и принципами работы.

После этого, преподаватель демонстрирует алгоритм выполнения практического навыка на имитационном оборудовании, комментируя каждое действие, акцентируя внимание на сложных моментах. Очень важно, чтобы знакомство с мануальной техникой началось с эталонного выполнения. Если студент знакомится с навыком в клинике, он может увидеть неправильную версию манипуляции и переучить его будет очень сложно, так как первое впечатление самое сильное.

После этого идет самостоятельная отработка студентом умения на имитационном оборудовании под контролем преподавателя. Очень важно, что студент может сделать столько повторов, сколько ему нужно без ущерба для здоровья пациента.

Особенность практических занятий в симуляционном центре заключается в том, что на теоретический разбор материала отводится минимум времени, а на самостоятельную отработку навыка большая часть времени.

Важное значение приобретают симуляционные технологии на этапе контроля практической подготовки студента (промежуточные и итоговые испытания). Использование симуляционных классов, имитирующих рабочее место, позволяет объективно оценить уровень сформированности умения. Симуляторы высокой степени реалистичности с возможностью электронного контроля фактически полностью исключают субъективизм преподавателя в ходе экзаменационных занятий.

Выводы

Большинство современных студентов выросли на цифровых технологиях и ожидают использования таких технологий при обучении. Практические занятия с использованием симуляционного оборудования для деловой игры способствуют повышению мотивации студентов к обучению, дает возможность ощутить ответственность за свои ошибочные действия.

Симуляционные технологии предоставляют студенту возможность осуществить обучение в условиях максимальной приближенности к реальным. Симуляция позволяет создавать актуальную профессиональную проблему и решать ее без риска для пациента и излишнего стресса для обучающегося.

Формирование понимания технологии практического умения (технического или нетехнического) способствует появлению уверенности студента в своих возможностях, облегчает переход от теории к практической деятельности.

Внедрение симуляционных технологий достаточно кропотливый и дорогостоящий процесс, связанный с приобретением современного дорогостоящего оборудования и постоянным его пополнением и обновлением, но, в то же время, является очень эффективным по созданию условий максимально приближенных к профессиональной деятельности медицинского специалиста.

Система симуляционного обучения должна быть многоуровневой и проходить через весь период обучения и дальнейшую профессиональную деятельность.

Источники:

(1). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.01.2007 г. №30 «Об утверждении порядка допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи гражданам». Российская газета; №4297: 16 февраля 2007 г. 5.

(2). Приказы Минздравсоцразвития РФ от 15.12.2011 г. №1475 и №1476 н «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования». Российская газета; №5672: 30 декабря 2011 г.

(3). Письмо Минздравсоцразвития РФ от 18.04.2012 г. №16–2/10/2- 3902. «О порядке организации и проведения практической подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского медицинского или фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным программам». <http://7law.info/zakono-datelstvo/legal7p/r577.htm>.

(4). Инновационная технология симуляционного обучения средних медицинских работников. Режим доступа: <https://clck.ru/DHENW> (дата обращения 11.12.2017).

Sources:

(1). Order of the Ministry of Healthcare and Social Development of the Russian Federation of 15.01.2007, No. 30 "On Approving the Procedure for Admission of Students of Higher and Secondary Medical Educational Institutions to Participate in Providing Medical Aid to Citizens". Russian newspaper; No. 4297: February 16, 2007 5.

(2). Orders of the Ministry of Healthcare and Social Development of the Russian Federation of December 15, 2011 No. 1475 and No. 1476 n "On approval of federal state requirements for the structure of the main professional educational program of postgraduate professional education". Russian newspaper; No. 5672: December 30, 2011

(3). Letter No. 16-2 / 10 / 2- 3902 of the Ministry of Public Health and Social Development of the Russian Federation of April 18, 2012. "On the procedure for organizing and conducting practical training in secondary, higher and postgraduate medical or pharmaceutical education and additional professional educational programs on basic educational programs." <http://7law.info/zakonodatelstvo/legal7p/r577.htm>.

(4). Innovative technology of simulation training of average medical workers. Access mode: <https://clck.ru/DHENW> (circulation date 11.12.2017).

Список литературы:

1. Юдаева Ю. А., Юльметова И. Г., Виноградова Г. Ф. Симуляционное обучение в сестринском деле // Межрегиональная научно-практическая конференция «Медико-социальное значение развития сестринского дела. Проблемы и перспективы», Оренбург-2013. С. 216-219.

2. Каспрук Л. И., Снасапова Д. М., Жакупова Г. Т. Социологический портрет сестринского персонала Оренбургской области // V всероссийская научно-практическая конференция "Современные аспекты деятельности медицинских сестер", Оренбург. 2014. С. 44-46.

3. Симуляционное обучение в медицине / Под ред. Свистунова А. А. М.: Издательство Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2013. 288 с.

References:

1. Yudaeva, Yu. A., Yulmetova, I. G., & Vinogradova G. F. (2013). Simulation education in nursing business. Interregional scientific-practical conference "Medico-social significance of development of nursing. Problems and prospects ", *Orenburg*. 216-219.

2. Kaspruk, L. I., Snasapova, D. M., & Zhakupova, G. T. (2014). Sociological portrait of nursing staff of the Orenburg region. V All-Russian Scientific and Practical Conference "Modern aspects of the activity of nurses", *Orenburg*. 44-46.

3. Simulation training in medicine (2013). Ed. Svistunova A. A: Moscow: *The First MGUMU Publishing House. I. M. Sechenova*, 288.

*Работа поступила
в редакцию 03.04.2018 г.*

*Принята к публикации
09.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Юдаева Ю. А. Симуляционное обучение как образовательная стратегия подготовки сестринского персонала // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 111-121. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yudaeva-1> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Yudaeva, Yu. (2018). Simulation training as an educational strategy for training of nursing staff. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 111-121.